

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846717>

УДК 616-057

ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ В МЕДИЦИНЕ

М.Д. Волкова,

студент 2 курса, напр. «Физико-техническое»

Е.Ю. Кошель,

ст.преп., факультет иностранных языков,

ТГУ,

г. Томск

Аннотация: Исследование нанотехнологий и их роли в современной биомедицине. Рассматриваются примеры использования материалов для качественной транспортировки медикаментов при помощи нанотехнологий и их особенностей. В статью также входят некоторые достижения при изучении нанотехнологий в медицине. Нанотехнологии – это конструирование, характеристика, производство и применение структур, приборов и систем, свойства которых определяются их формой и размером на нанометровом уровне. Таким образом, под термином «нанотехнология» понимается совокупность технологических приемов, позволяющая создавать нанообъекты и/или манипулировать ими.

Ключевые слова: нанотехнологии, биомедицина, лекарства, фармацевтика, наномедицина

RESEARCH OF NANOTECHNOLOGIES IN USE IN MEDICINE

M.D. Volkova,

2nd year Student, ex. "Physical and technical"

E.Yu. Koshel,

Senior Teacher Faculty of Foreign Languages,

TSU,

Tomsk

Annotation: A brief digression into the study of nanotechnology and their role in modern biomedicine. Examples of the use of materials for high-quality transportation of medicines using nanotechnology and their features are considered. The article also includes some achievements in the study of nanotechnology in medicine. Nanotechnology is the design, characterization,

production and application of structures, devices and systems whose properties are determined by their shape and size at the nanometer level. Thus, the term "nanotechnology" means a set of technological techniques that allows you to create nanoobjects and/or manipulate them.

Keywords: nanotechnology, biomedicine, medicines, pharmaceuticals, nanomedicine

Использование современных наноматериалов находится на переднем крае быстро развивающейся области нанотехнологий и привлекает всё больший интерес современных исследователей во всем мире благодаря их уникальным физико-химическим, биологическим, оптическим, электрическим и магнитным свойствам. Как неорганические, так и органические наноматериалы были хорошо изучены для их широкого спектра применений в катализе, датчиках, фотонных устройствах и т.д. Но их исследования в области биомедицины являются относительно новыми и являются многообещающим инструментом для больших преимуществ нашему обществу в будущем. Наноматериалы используются в различных областях биологии и медицины, включая протеомные и геномные исследования, диагностику заболеваний, фармацевтический скрининг, доставку лекарств, очистку белка, терапию рака и биовизуализацию.

Достижения в области нанотехнологий привели к быстрому прогрессу в области доставки лекарств и целенаправленной лекарственной терапии. Системы доставки нанолечеств включают наночастицы, мицеллы, липосомы, коллоидные дисперсии, полимерные лекарственные конъюгаты и т.д.

Липосомы являются одним из наиболее универсальных компонентов для селективной доставки лекарств и генов. Несколько рецептов на основе липосом были клинически одобрены, а немногие находятся в стадии испытаний для применения конкретных лекарственных средств для лечения различных видов рака [1].

Первое Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило наномедицину в сфере лечения рака; которая состояла из доксорубина, загруженного в липосомальную конструкцию (ДОКСИЛ) для лечения саркомы Капоши, рака яичников и множественной миеломы. Дендримерные структурные фрагменты, в которых лекарственные средства ковалентно связываются с дендримерными участками, также позволяют контролировать высвобождение лекарства и тем самым делают их очень эффективными носителями лекарственных составляющих [2].

Металл (например, Au [3] и Ag [4]), а также наночастицы оксида металла показали, что они являются потенциальными кандидатами в качестве целевых средств доставки лекарств, флуоресцентных биовизионных агентов, а также в терапевтическом лечении различных видов рака с минимальным сопутствующим повреждением здоровых тканей/клеток. Несколько современных методов биоизображения, таких как флуоресцентная визуализация, рамановская визуализация, компьютерная томография (КТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвук, использовались для мониторинга эффективной усвояемости лекарств, а также для ранней диагностики.

Первыми магнитными наночастицами, испытанными при молекулярной визуализации, были суперпарамагнитные наночастицы оксида железа, используемые в качестве контрастного вещества при МРТ [5]. Флуоресцентные наночастицы, обладающие собственной флуоресценцией или загруженные флуоресцентными красителями, такими как порфириноиды, также были исследованы в качестве агентов визуализации. Высокая квантовая эффективность флуоресценции и фотостабильность являются ключом к хорошему контрастному веществу. В настоящее время изучается несколько флуоресцентных агентов на основе органических материалов, которые будут использоваться в качестве потенциальных контрастных агентов для различных методов визуализации.

Несколько наночастиц, которые включают наноматериалы на основе углерода, наноматериалы на основе золота, наночастицы металлов и органические полимеры, показали потенциал в качестве наиболее эффективных терапевтических агентов для фототермотерапии (ФТТ) и фотодинамической терапии (ФДТ). Как фототермотерапия, так и фотодинамическая терапия применяют метод света, активации соединений, для уничтожения раковых клеток. ФТТ использует энергию фотонов, поглощенную агентом ФТТ, и преобразует ее в тепловую энергию для уничтожения раковых клеток.

Использование наномедицины может быть полезным для облегчения этого процесса. Высокая способность преобразования света в тепло является одной из наиболее важных характеристик хорошего ФТТ-агента. Широко изучены различные фототермические нанотерапевтические агенты, которые включают наночастицы металлов, графеноксид, оксиды/сульфиды переходных металлов и органические наноагенты [6-7]. Сконструированные наночастицы золота показали себя многообещающим агентом ФТТ [8]. ФДТ предполагает использование фотосенсибилизатора (ФС), который вводит в область опухоли и избирательно облучают лазерным излучением определенной длины волны на основе ФС для уничтожения раковых клеток. Сообщалось, что несколько природных, а также синтетических

биополиэфиров и образований наночастиц на основе биополиакриламида эффективно доставляют фотосенсибилизатор в места рака для повышения эффективности ФДТ [9]. Несмотря на то, что монотерапия кажется многообещающей для лечения, комбинированные методы лечения могут служить лучше и показали лучшие результаты, чем отдельные монотерапии [10]. Об одном таком примере сообщил Саху et.al [11], где они показали покрытый плюронином наночастиц, сложенный с метиленовым синим, фотосенсибилизатор, эффективно доставляющий фотосенсибилизатор в раковые клетки и демонстрирующий усиленный противоопухолевый эффект за счет комбинированного эффекта ФДТ-ФТТ.

Приведенные выше примеры показывают, что уникальные физико-химические и биологические свойства наноматериалов делают их важным классом передовых материалов для науки будущего и могут привести к революционным изменениям в биомедицинской области, но для лучшего будущего нанонауки необходимо хорошо оценить глубокое понимание их механистического пути доставки, взаимодействия на клеточном уровне и их побочных эффектов.

Список литературы

- [1] Паттни Б.С. Химические обзоры. / Б.С. Паттни, В.В. Чупин, В.П. Торчилин. – 2015. № 115. 10938-966 с.
- [2] Менджо Гир. Открытие лекарства сегодня. / Гир Менджо, Р.М. Каннан, Д.А. Томалия. – 2010. № 15. 171-185 с.
- [3] Химические обзоры. / Х. Ян, М. Ян, Б. Панг и др. – 2015. № 115. 10410-488 с.
- [4] Ге Л, Ли К, Ван М и др. // Международный журнал Наномедицина. – 2014. № 9. 2399-407 с.
- [5] Молекулярная визуализация и биология. / С. Андреу, С. Пал, Л. Роттер и др. – 2017. № 19. 363-72 с.
- [6] Обзоры Химического общества. / V. Шанмугам, С. Сельвакумар, С.С. Да. – 2014. № 43. 6254-87 с.
- [7] Интерфейсы ACS Appl Mater. / К.К. Ли, ХК Чу, У Линь и др. – 2016. № 19. 12082-90 с.
- [8] PSC Adv. / А. Гаратапе, С. Даваран, Р. Салехи и др. – 2016. № 6. 111482-516 с.
- [9] Лаки СС, Су КК, Чжан И Чим Ред. – 2015. № 115. 1990-2042 с.
- [10] Джадия Р, Скандор С, Рай П. // Международный журнал Нанотехнологии Наномедицина. – 2016. №1. 1-15 с.
- [11] Саху А, Чой ВИ, Ли Дж.Х. и др. Биоматериалы. – 2013. №34. 6239-48 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Puttney B.S. Chemical reviews. / B.S. Puttney, V.V. Chupin, V.P. Torchilin. – 2015. No. 115. 10938-966 p.
- [2] Menjo Gere. Drug discovery today. / Gere Menjo, R.M. Kannan, D.A. Tomalia. – 2010. No. 15. 171-185 p.
- [3] Chemical reviews. / H. Yang, M. Yang, B. Pang et al. – 2015. No. 115. 10410-488 p.
- [4] Ge L, Li K, Wang M et al. // International Journal of Nanomedicine. – 2014. No. 9. 2399-407 p.
- [5] Molecular Imaging and Biology. / S. Andreu, S. Pal, L. Rotter et al. – 2017. № 19. 363-72 p.
- [6] Reviews of the Chemical Society. / V. Shanmugam, S. Selvakumar, CS. Yes. – 2014. No. 43. 6254-87 p.
- [7] Interfaces ACS Appl Mater. / K.K. Li, HC Chu, Wu Lin and others – 2016. No. 19. 12082-90 p.
- [8] RSK Adv. / A. Garatape, S. Davaran, R. Salehi et al. – 2016. No. 6. 111482-516 p.
- [9] Lucky SS, Su KK, Zhang Yi Chim Ed. – 2015. No. 115. 1990-2042 p.
- [10] Jadia R, Skandor S, Rai P. // International Journal of Nanotechnology Nanomedicine. – 2016. No. 1. 1-15 p.
- [11] Sahu A, Choi WI, Lee J.H. and other Biomaterials. – 2013. No. 34. 6239-48 p.

© М.Д. Волкова, Е.Ю. Кошель, 2021

Поступила в редакцию 16.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Волкова М.Д., Кошель Е.Ю. Исследования нанотехнологий в использовании в медицине // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 43-47. URL: <https://ip-journal.ru/>